

Загородня Н.Г., Меднікова Г.І.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

**СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ МАТЕРІВ ДІТЕЙ ІЗ РОЗЛАДАМИ
АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ З РІЗНИМ РІВНЕМ
ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ
SELF-ATTITUDE OF MOTHERS OF CHILDREN WITH AUTISTIC
SPECTRUM DISORDERS WITH DIFFERENT LEVELS OF
PSYCHOLOGICAL WELL-BEING**

Theses present the results of a study of the self-attitude of mothers raising children with autistic spectrum disorders. Mothers with normative and low levels of psychological well-being participated in the study. Differences in indicators of closedness, self-respect, self-management, reflected attitude, self-worth and self-blame between groups of mothers with different levels of psychological well-being were determined.

Keywords: *psychological well-being, self-attitude, mothers of children with autism spectrum disorders.*

На сьогодні особливої актуальності набуває проблема збільшення кількості сімей, що мають дітей з особливостями в розвитку. Такі сім'ї переживають різноманітні труднощі, пов'язані з вихованням і навчанням дітей з порушеннями розвитку, що стосується і сімей дітей з розладами аутистичного спектра.

Специфіка захворювання дитини, а також труднощі, пов'язані з доглядом за нею, її вихованням і розвитком стають причинами пролонгованого стресу для батьків. Згідно з сучасними дослідженнями батьки, що мають дітей з розладами аутистичного спектра перебувають в особливій групі ризику розвитку соціальної дезадаптації, клінічної депресії, невротичних розладів (Baker-Ericzen M.J., Brookman-Frazee L., Stahmer A., 2005; Benson P.R., Karlof K.L., 2009; Lickenbrock D.M., Ekas N.V., Whitman T.L., 2011).

При цьому однією з важливих умов досягнення високих результатів корекційно-розвиткової роботи з дітьми з розладами аутистичного спектра, подолання або ослаблення відхилень у розвитку, забезпечення їх успішної соціалізації та соціальної адаптації є взаємодія з сім'єю. Тому перед фахівцями постає завдання пошуку найбільш ефективних шляхів надання допомоги батькам, що виховують дитину з особливостями в розвитку. Це дозволить суттєво знизити емоційну напругу, тривожність батьків дітей з розладами аутистичного спектра, відновити сприятливий мікроклімат у родині, що, у свою чергу, дасть можливість підвищити рівень психологічного благополуччя батьків. Ефективність вирішення даних завдань багато в чому обумовлена розробленістю проблеми особистісних

детермінант психологічного благополуччя батьків дітей з розладами аутистичного спектра, у тому числі матерів даної категорії дітей.

Мета проведеного нами дослідження полягала у визначенні особливостей ставлення до себе матерів дітей з розладами аутистичного спектру з різним рівнем психологічного благополуччя.

У дослідженні використовувалися методики: «Шкала психологічного благополуччя» К. Ріфф в адаптації Т.Д. Шевеленкової і Т.П. Фесенко, «Методика дослідження ставлення до себе» С.Р. Пантілеєва. При математико-статистичній обробці даних використано U-критерій Манна-Уїтні і кореляційний аналіз за методом Пірсона. У дослідженні брали участь 54 жінок, що виховують дітей з розладами аутистичного спектру. За результатами використання методики «Шкала психологічного благополуччя» серед матерів, що брали участь в дослідженні, було визначено групи з нормативним (20 матерів) і низьким (34 матерів) рівнем психологічного благополуччя.

Порівняння показників ставлення до себе за групами матерів із різним рівнем психологічного благополуччя показало суттєві відмінності за такими показниками ставлення до себе, як закритість ($p < 0,001$), самовпевненість ($p < 0,01$), самокерування ($p < 0,001$), відображене ставлення до себе ($p < 0,001$), самоцінність ($p < 0,001$), самозвинувачення ($p < 0,05$).

За шкалами самовпевненості, самокерування, відображеного ставлення до себе і самоцінності більш високі показники визначені за групою матерів із нормативним рівнем психологічного благополуччя, а за шкалами закритості і самозвинувачення більш високі показники характеризують жінок із низьким рівнем психологічного благополуччя.

Отже, матері дітей із розладами аутистичного спектру із нормативним рівнем психологічного благополуччя порівняно з матерями з низьким рівнем психологічного благополуччя здатні до більш глибокого усвідомлення свого «Я», більш рефлексивні щодо себе, здатні не приховувати від себе й інших навіть неприємну інформацію, не дивлячись на її значущість, більш впевнені в собі, більшою мірою ставляться до себе як до самостійної, вольової та надійної людини, більш схильні вважати, що їх доля знаходиться в їхніх власних руках, відчувати обґрунтованість і послідовність своїх внутрішніх спонукань і цілей, більш схильні вважати, що їх особистість, характер і діяльність здатні викликати в інших повагу, симпатію, схвалення й розуміння, більшою мірою відчують цінність власної особистості, менш схильні ставити собі за провину власні недоліки та невдачі.

Матері дітей із розладами аутистичного спектру з низьким рівнем психологічного благополуччя більш закриті, менш здатні усвідомлювати і видавати значиму інформацію про себе, більш незадоволені собою і своїми можливостями та сумніваються у своїй здатності викликати повагу в інших, більш схильні відчувати нездатність протистояти долі, регулювати власні

стани й поведінку в цілому, характеризуються менш вираженою тенденцією вбачати причини власних учинків і їх результатів в самих собі, більш схильні до сумнівів у тому, що їх характер і діяльність здатні викликати повагу, симпатію, схвалення й розуміння інших, більш схильні до сумнівів у цінності власної особистості, втрати інтересу до свого внутрішнього світу, більш схильні до звинувачення себе у разі певних промахів та невдач.